

A EDUCAÇÃO EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA: ANÁLISE DO MODELO EDUCACIONAL DA COMUNIDADE BARRA DA AROEIRA EM SANTA TEREZA DO TOCANTINS¹

Leila Curcino Alves ²

Resumo

O presente artigo buscou analisar o modelo educacional aplicado na comunidade quilombola Barra da Aroeira em Santa Tereza do Tocantins, nos anos de 2015 a 2021. A educação foi historicamente obstaculizada à população negra. Neste sentido, o trabalho intentou identificar as políticas nacionais de garantia do direito à educação nas comunidades negras ao longo da história, realizando uma contraposição com modelo educacional aplicado na comunidade. Procurou também refletir sobre o acesso à educação como direito social fundamental. Metodologicamente, o trabalho se deu sob o aspecto de pesquisa bibliográfica-documental, desenvolvido com base em material pré-constituído, como, por exemplo, livros, artigos científicos, fundamentos legais e infra legais existentes, dados do Ministério da Educação e prova Brasil. A partir dos dados obtidos realizou-se uma análise dos resultados alcançados pela unidade escolar nas avaliações do Ministério da Educação, especialmente após a publicação da Resolução nº 08/2012, Diretrizes Nacionais para Educação Escolar Quilombola. Constatou-se que a unidade escolar é classificada como escola rural, localiza-se na comunidade quilombola, contempla em seus objetivos pedagógicos a inclusão e a diversidade social, entretanto, há um descolamento entre as modelo aplicado na unidade escolar com as Diretrizes Nacionais.

Palavras-chave: Educação. Políticas Públicas. Quilombola. Modelo de ensino.

1. INTRODUÇÃO

Os direitos fundamentais que se desenvolveram conforme a complexidade da nova ordem e das relações sociais, as quais avançavam e demandavam novas dinâmicas, em especial, no papel exercido pelo Estado como garantidor dos direitos humanos, formaram o pano de fundo para os movimentos liberais do século XVIII.

Neste sentido, a classificação dos direitos fundamentais evoluiu conforme a sociedade avançava em suas demandas. Conforme Bobbio (2004), os direitos fundamentais podem ser distribuídos em direitos de primeira geração, voltados para o exercício das liberdades e garantia da propriedade; de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, que implicam uma prestação positiva pelo Estado; de terceira geração são os voltados para os direitos transindividuais, como o meio ambiente; quarta geração, que são aqueles que buscam direitos universais, como a paz.

O Estado do Tocantins, unidade mais nova da federação, criado pelo art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tem em sua formação histórica a contribuição de povos negros, tendo recebido muitos escravos em diversas regiões, atualmente conta com o registro de cerca de 44 (quarenta e quatro) comunidades reconhecidas como remanescentes de quilombos, as quais estão distribuídas por diversos municípios do Estado.

A Comunidade Barra da Aroeira, localizada no município em Santa Tereza do Tocantins, região central do Estado, formada por volta do ano de 1871, portanto antes da abolição, tem uma história peculiar que foge ao estereótipo de formação dos quilombos por escravos fugitivos e rebeldes (AMARAL, 2017).

As características peculiares aplicáveis às comunidades quilombolas acarreta-lhes uma espécie de obstáculo quando se refere ao acesso aos direitos fundamentais, notadamente a educação. Normalmente as comunidades se localizam em zonas rurais, com acessibilidade prejudicada e o processo educacional, que deve buscar oferecer uma contextualização com sua cultura, modos de ser e expressões religiosas, muitas vezes não atende a essas especificidades.

Com a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, que se deu no ano de 2012, data relativamente recente, torna-se pertinente lançar um olhar sobre a capilaridade e implementação dos seus objetivos e princípios nas comunidades localizadas nos rincões do país.

¹ Artigo elaborado como trabalho de conclusão da disciplina Metodologia da Pesquisa, Inovação e Extensão em Educação

² Professora da Escola Municipal Ruidelmar Limeira Borges, localizada no município de Novo Acordo – Tocantins. Licenciatura em Pedagogia- Campus/IFTO de Palmas em 2021.

O artigo tem como objetivo analisar o modelo educacional aplicado na comunidade quilombola Barra da Aroeira em Santa Tereza do Tocantins, entre os anos de 2015 a 2021, para tanto, busca-se identificar as políticas nacionais de garantia do direito à educação nas comunidades negras ao longo da história, realizando uma contraposição com o modelo educacional implantado na comunidade Barra da Aroeira. Toda análise tem como tema transversal o acesso à educação como direito fundamental e instrumento de cidadania e direitos humanos.

A pertinência do presente estudo, assim, se justifica porque objetiva não apenas averiguar a existência ou não do acesso ao direito fundamental à educação, mas analisar qual modelo de fato foi implementado e se houve consonância com as Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Escolar Quilombola, sob um aspecto da consolidação da cidadania e dos direitos humanos, trazendo à baila uma inter-relação e interdependência entre os temas.

A metodologia do trabalho se dá sob o aspecto de pesquisa bibliográfica-documental a partir de materiais pré-constituídos, como livros, artigos científicos, legislação aplicável e regulamentos infralegais existentes, bem como dados do Ministério da Educação, em especial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

2. AS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E SOCIOCULTURAL QUILOMBOLAS

A situação das famílias quilombolas no Brasil ainda é algo preocupante, pois esta população não dispõe de serviços públicos essenciais para sobrevivência de suas famílias, muitos não conseguem cadastro CADÚNICO, apesar de estarem em situação de extrema pobreza. Grande percentual não sabe ler e as comunidades basicamente desenvolvem atividades de agricultura, extrativismo ou pesca artesanal. As estratégias de sobrevivência dos povos quilombolas muitas vezes se resumem ao cultivo como única forma de ganho de vida.

O Anuário Brasileiro da Educação Básica (BRASIL, 2020) incluiu nas metas de educação para os remanescentes de quilombos: o acesso à escola, a elevação da escolaridade e a promoção da qualidade, tendo em vista a superação das desigualdades. Para tanto, é fundamental assegurar a inserção de projetos elaborados especificamente para esses grupos e material pedagógico adequado. Estes reverses nas condições socioeconômicas configuram um entreve para um trabalho de qualidade nestes estabelecimentos educacionais.

A Comunidade quilombola do Barra de Aroeira, comunidade situada no município de Santa Tereza do Estado do Tocantins é certificada como remanescente de quilombos, recebendo oficialmente com o nº processo na Fundação Cultural dos Palmares 01420.003180/2005-16 certificada pela portaria 02/2006 em 20 de janeiro de 2006 N° Processo do Incra N° 54400.000797/2004-01 era única comunidade quilombola reconhecida no estado.

O território da Comunidade Quilombola Barra da Aroeira fica localizado entre os municípios de Santa Tereza, Lagoa do Tocantins e Novo Acordo, distante aproximadamente 100 km de Palmas, capital do estado do Tocantins. A comunidade é composta por 120 famílias, sendo algumas numerosas, cada uma com suas roças, onde cultivam arroz, milho, mandioca, feijão, abóbora, hortaliças, frutas, criam galinhas e porcos, praticam o extrativismo do pequi, buriti, bacaba, barú, capim dourado e muitos outros produtos, compondo uma grande diversidade. Encontramos entre os quilombolas da comunidade parteiras, benzedeiras, rezadeiras, raizeiras, tocadores de viola de buriti e foliões (folias de Reis e do Divino), que realizam todos os anos suas festas, rezas e mantêm sua cultura viva. Todavia, estão numa região onde o agronegócio se expande com grande velocidade e agressividade e a comunidade é vítima de todos os tipos de violência.

Segundo D'Ambrosio (2002, p.22): “O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura.”, outro aspecto é considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, respeitar e considerar o ambiente social onde eles estão inseridos.

2

A intenção é que esta pesquisa possa contribuir de algum modo para a valorização dos saberes de determinados grupos culturais que muitas vezes são marginalizados deixando de serem inseridos no contexto escolar. Com amparo na Lei 11.645/08, penso que muitos desses saberes pode incorporar o currículo escolar em prol de um ensino interdisciplinar.

O levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2019) apontou que as escolas quilombolas se apresentam em maior concentração na região Nordeste, com uma grande porcentagem de comunidades certificadas. Essas comunidades quilombolas possuem estabelecimentos educacionais responsáveis pelas etapas iniciais da educação básica que enfrentam diversos percalços socioculturais.

Mesmo sabendo e considerando que a educação é um direito básico para a formação do ser humano, o

desafio sociocultural que os quilombolas enfrentam se alude à luta para conquistar o acesso educacional, mas principalmente às condições de permanência e de poder auferir a construção de uma educação escolar que valorize a cultura, identidade, valores e suas raízes quilombolas.

3. AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS QUILOMBOLAS

É evidente que na Educação Escolar Quilombola “os educadores do campo necessitam compreender a relevância do seu papel na elaboração de alternativas para organizar o trabalho escolar, enquanto prática social.” (SANTOS, 2017, p.218). Isso, no compromisso de contribuir com a luta dos quilombolas por uma educação que valorize seus sujeitos e suas diferenças culturais.

Assim, a escola aplaca o debate em relação às políticas de ações afirmativas, “para construção de estratégia que garantam a efetivação das políticas públicas existentes para o combate ao preconceito institucionalizado.” (FERREIRA, BORGES e RODRIGUES, 2020, p.779). O que faz da escola um ambiente oportuno a concepção da identidade cultural. Os mesmos autores complementam:

acredita-se que uma formação adequada às professoras e professores, atrelado as condições necessárias oferecidas pelo Estado, para construção de estratégia que garantam a efetivação das políticas públicas existentes para o combate ao preconceito institucionalizado fará da escola efetivamente um ambiente social favorável à construção da igualdade.(p.779)

No contexto da prática docente para as comunidades quilombolas, as DCNEEQ concretizaram a Política Nacional de Educação Escolar Quilombola, que traz a possibilidade de ações que podem corrigir injustiças e práticas excludentes no espaço escolar, além de possibilitar as crianças e adolescentes quilombolas a garantia de um currículo que permita aos alunos conhecerem suas raízes históricas.

Todavia, embora haja avanços nas políticas públicas, institucionais e pedagógicas, visando a reparação e o fortalecimento da identidade étnica dos quilombolas, “ainda é perceptível que a educação disponibilizada em muitas comunidades tradicionais brasileiras enfrenta obstáculos para a sua efetivação,” (SILVA, SOUZA e MELO, 2021, p.8). A educação quilombola deve ter na sua prática docente e essência nos princípios da solidariedade, fraternidade, respeito e cooperação. Como também as DCNEEQ exprimem que por meio da prática docente, a escola pode gerar capacidade e consciência organizativa. (BRASIL, 2012).

3.1 Práticas Docentes nas Comunidades Quilombolas

Nesta esteira, a prática dos professores é entendida como uma das dimensões da prática pedagógica, compreendida nas relações em que há “a necessidade de uma prática docente que rompa com os processos coloniais, com o silenciamento que ainda está arraigado socialmente, ou seja, uma prática docente fundamentada na Educação das Relações Étnico-Raciais e uma educação antirracista.” (SILVA, 2020, p.33)

Neste raciocínio, de acordo com Pantoja (2017, p.100) à prática docente a respeito da Educação Quilombola, não conta com atividades adequadas a esta temática, devido à falta de formação dos profissionais da escola. Quando se faz necessário, uma prática docente que dialogue com as diferenças culturais, mas também busque possibilidades de romper com os padrões das heranças coloniais.

Desse modo, a prática docente tem que respeitar os sujeitos em suas singularidades, em suas diferenças, o que contribui para afirmação da identidade étnica dos educandos. Consequentemente, “algumas ações são essenciais para uma efetiva prática docente nas escolas quilombolas, pensar educação qualificada e plural para os espaços étnicos quilombolas é uma delas.” (NASCIMENTO e FANTINATO, 2021, p.97). Esses mesmos autores ainda afirmam que,

Considerar a prática das professoras quilombolas é acima de tudo ter um olhar atento para suas narrativas e, sobretudo para as práticas e as experiências acumuladas pela vivência nas comunidades onde moram, e das professoras não quilombolas que atuam nessas escolas. (p.94)

3.2 A formação docente

3

Com relação à formação de professores, a Meta 13 item 4 do Plano Nacional de Educação - PNE, estabelece no intento de elevar a qualidade da educação, a necessidade de promover melhoria da qualidade dos cursos de Pedagogia e licenciaturas em geral, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualidades necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos, combinando a formação geral e específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais (BRASIL, 2014). Esta atenção se faz basilar, pela “insuficiência da formação dos professores na área rural, onde estão mais de 90% dos estabelecimentos escolares quilombolas e 78,8% dessas matrículas, o que remete a processos mais

4. EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLANA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

Conforme consta no site da Prefeitura, o município de Santa Tereza do Tocantins foi criado no ano de 1989, com o desmembramento do antigo distrito de Santa Tereza do Norte, que era parte do território do município de Novo Acordo, a formação do distrito data dos anos setenta (SANTA TEREZA, 2019).

O território do município está localizado na chamada microrregião do Jalapão, de acordo com as informações estatísticas do IBGE, em 2019, a população estimada do município é de 2.866 pessoas, em relação à educação consta que no ano de 2010 atingiu 97% de escolarização de crianças de 6 a 14 anos, obtendo um IDHM – índice de desenvolvimento humano municipal de 0,662 (IBGE, 2019).

A comunidade localiza-se às margens do córrego Brejo Grande, rodovia TO 247, Km 15, no município de Santa Tereza do Tocantins, conta a história que o território onde está localizada foi fruto de uma conquista do patriarca Félix José Rodrigues, escravo, que heroicamente se voluntariou para lutar na Guerra do Paraguai, sendo que ao retornar recebeu a terra como recompensa por sua participação na batalha (AMARAL, 2017).

A chegada das primeiras famílias ocorreu por volta do ano de 1871, sendo os Rodrigues os primeiros moradores da região, Marques (2008) citado por Amaral (2017), afirma que a posse das terras, originalmente doadas pelo próprio Imperador Dom Pedro II, seria algo incontestável entre moradores da região, inclusive entre pessoas fora da comunidade, reconhecendo o pioneirismo dos quilombolas.

Apesar de ser uma comunidade centenária, o reconhecimento oficial pelo Estado como remanescentes de quilombolas veio somente no ano de 2006, através da Portaria nº 002 de 17 de janeiro de 2006, registrada no Livro 005, registro 472, folha 80, publicada no Diário Oficial da União de 20 de janeiro de 2006 (BRASIL, 2006).

A Associação Comunitária dos Quilombolas de Barra da Aroeira foi fundada em 2004, segundo a sua presidente, a senhora Maria de Fátima Rodrigues “Andreza”, moram na comunidade cerca de 510 (quinhentas e dez) pessoas, distribuídas em aproximadamente 90 (noventa) famílias, sendo que existe um contingente razoável que reside nas cidades vizinhas e na capital.

A respeito da associação é pertinente ressaltar que a atual diretoria, composta por 06 (seis) membros, é integrada majoritariamente por mulheres, tendo apenas 01 (um) homem, no caso o vice-presidente. É notório o envolvimento das mulheres na organização social da comunidade tanto na direção da associação como na escola e no processo educacional.

Assim, de forma semelhante ao contexto nacional de evolução da educação formal da população negra, o acesso à educação formal na comunidade Barra da Aroeira é relativamente recente, relata o Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Horácio José Rodrigues que os primeiros registros de educação surgiram com a necessidade das famílias de educarem seus filhos, ao passo que contrataram um senhor chamado Justino para atuar como professor, o mesmo morava em Santa Tereza e se deslocava à comunidade se hospedando nas residências dos pais dos alunos (SANTA TEREZA, 2022a).

No início dos anos de 1970, diante do crescimento da necessidade da comunidade, a Prefeitura de Novo Acordo – TO, município ao qual pertenciam o distrito de Santa Tereza, em conjunto com a população construiu a Escola Municipal São Sebastião, nome este escolhido pela própria comunidade. A escola era composta por uma única sala de aula edificada em regime de mutirão com estrutura de forquilhas, paredes de adobe e cobertura de palha extremamente precária. Porém, relata-se que já era o bastante para a comunidade se envolver e participar entusiasmadamente das atividades desenvolvidas, em especial dos eventos comemorativos (SANTA TEREZA, 2022a).

Relata ainda o registro histórico que, neste período, o mestre Horácio José Rodrigues, um dos moradores da comunidade e descendente dos fundadores, assume a função de educador, a partir de então outros membros da comunidade se envolvem no processo formal de educação na comunidade, dentre eles, são citadas no Projeto Pedagógico, “as professoras: Isabel Rodrigues, Fidélia Rodrigues, Rosa Ramos Barretos dos Santos, Maria de Jesus Rodrigues da Silva”(SANTA TEREZA, 2022a).

O processo educacional e as estruturas iniciais eram rudimentares, sendo o material didático em regra preparado pelos próprios professores, utilizando-se de cadernos e materiais simples, os próprios docentes desenvolviam o currículo que se restringia às seguintes disciplinas: Português, Matemática, Ciências, Estudos Sociais e Religião (SANTA TEREZA, 2022a).

A regulamentação da unidade escolar ocorreu no ano de 1990, com a Lei Municipal nº 0026/1990, de 14 de agosto, que instituiu a Escola Municipal Educandário São Sebastião. Em 2006, através de pedido da

comunidade, a denominação da escola foi alterada pela Lei de Alteração nº 197/2006, de 12 de dezembro, que modificou o nome da unidade para Escola Municipal Horácio José Rodrigues, em homenagem a um dos pioneiros na educação formal da comunidade (SANTA TEREZA, 2022a).

De acordo com o projeto pedagógico “Atualmente a unidade escolar oferece os seguintes níveis e modalidades de ensino: 01 (uma) turma de educação infantil; 09 (nove) turmas de ensino fundamental e 01 (uma) turma de ensino especial” (SANTA TEREZA, 2022a).

Em relação a estrutura a unidade possui as seguintes dependências:

Tabela 1 - Dependências da unidade escolar

Item	Descrição	Quantidade
01	Secretaria	01
02	Sala dos professores	01
03	Cantina	01
04	Depósito	01
05	Sala de ensino especial	01
06	Salas de aula	06
07	Banheiros	03
08	Centro de cultura	01

Fonte: Projeto Político Pedagógico, 2022/adaptado pela autora, 2022.

Denota-se que a estrutura da unidade escolar é relativamente pequena para uma escola com mais de 30 (trinta) anos de existência, contando com um número reduzido de salas de aula, não possui biblioteca, sala de informática e sala de estudos. Encontram-se em fase de conclusão as obras de uma quadra poliesportiva coberta, muito aguardada pelos alunos. Conforme mencionado no projeto político pedagógico, “o espaço físico da escola não atende às necessidades dos alunos e da comunidade adequadamente” (SANTA TEREZA, 2022a). A unidade escolar conta com quadro de servidores com formação diversificada, conforme pode ser constatado abaixo.

Tabela 2 - Quadro de servidores da unidade escolar

Função	Escolaridade	Formação	Ano de conclusão
Diretor	3º grau	Normal Superior	2004
Vice-Diretora	2º grau	Ensino Médio	2014
Coordenador	3º grau	Pedagogia	2007
Professora	3º grau	Educação Física	2014
Professor	3º grau	Pedagogia	2007
Professor	3º grau	Pedagogia	2007
Professor	3º grau	Letras	2011
Professora	3º grau	Letras	2010
Professor	3º grau	Normal Superior	2004
5 Professor	3º grau	N.Superior/ Matemática	2004/2018
Professora	3º grau	Pedagogia	2007
Merendeira	3º grau	Letras	2010
Merendeira	1º grau	Ens. fundamental	1998

Merendeira	2º grau	Ensino médio	2004
Serviços Gerais	2º grau	Ensino médio	2004
Serviços Gerais	2º grau	Ensino médio	2008
Serviços Gerais	2º grau	Ensino médio	2004
Vigia	2º grau	Ensino médio	2004
Vigia	3º grau	Pedagogia	2007

Fonte: Projeto Político Pedagógico, 2021/adaptado pelo autor, 2022.

Constata-se que quase a totalidade dos professores têm curso superior. Entretanto, não há professor com formação em história e nem com qualificação específica sobre ensino de história e cultura africana e suas influências na formação da história brasileira, inclusive o próprio projeto pedagógico afirma que os servidores carecem de formação específica nesta área (SANTA TEREZA, 2022a).

No período analisado neste artigo apurou-se o crescimento do número de alunos matriculados na unidade escolar, o que se denota no gráfico abaixo.

Gráfico 1- Total de matrículas por ano

Fonte: INEP-Censo Escolar, 2021/adaptado pelo autor, 2022

Observa-se que, dos anos de 2015 a 2021, o número de alunos se manteve estável, havendo um crescimento a partir de 2016, atualmente o quantitativo é cerca de 12% (doze por cento) maior do que era no início do período em análise.

Por outro lado, não fora observada nenhuma ampliação ou adequação das estruturas/dependências escolares neste período, ao contrário, em alguns casos houve a diminuição de equipamentos, a exemplo dos computadores que devem ser disponibilizados para uso dos alunos.

Gráfico 2- Número de computadores para uso dos alunos

Fonte: INEP-Censo Escolar, 2021/adaptado pelo autor, 2022

Neste caso, inversamente ao crescimento do número de alunos matriculados, houve a diminuição do número de computadores disponibilizados, uma redução de 66% (sessenta e seis por cento), sendo que os equipamentos que existem, segundo relatado no projeto pedagógico, não têm um espaço adequado para utilização (SANTA TEREZA, 2022a).

Em relação às estruturas e ao pessoal não se notou mudanças ou adaptações a partir de 2015, quando da publicação das diretrizes nacionais para educação escolar quilombola.

No quesito resultados escolares pode-se averiguar evolução em alguns sentidos no que se refere ao desempenho da unidade escolar.

Tabela 3 - Desempenho da unidade escolar no período 2015 a 2021

	2015	2017	2019	2021
Aprendizado	0	3,59	0	4,74
Fluxo Geral	0	0,94	0	0,9
Ideb	0	3,4	0	4,3

Fonte: Qedu.org.br/Ideb-INEP/adaptado pelo autor, 2022.

Depreende-se dos resultados que a unidade escolar avançou no quesito aprendizagem, saindo de um índice de 3,59 em 2017, para 4,74 em 2021. Também houve crescimento no índice de desenvolvimento da educação básica – IDEB, partindo de 3,4 para 4,3. Destaque-se que, no lapso temporal sob análise, a unidade passou apenas por estas duas avaliações. De acordo com informações obtidas, tal situação decorre do fato de se tratar de uma unidade localizada em zona rural e com poucos alunos.

Entretanto, ainda que se constatem avanços nos índices de avaliação e no aprendizado na escola, comparativamente com outros resultados, do município e do Estado do Tocantins, verifica-se que o desempenho da unidade está bem abaixo dos demais, veja-se:

Tabela 4 - Comparativo da evolução da aprendizagem %

Ano	E.M. Horácio	Mun. Santa Tereza	Est. do Tocantins	Brasil
2015	5	8	34	40
2017	0	20	42	50
2021	20	27	48	56

Fonte: Qedu.org.br/Ideb-INEP/adaptado pelo autor, 2022.

A evolução do aprendizado é avaliada pela prova Brasil, aplicada pelo Ministério da Educação, no caso da Tabela 4, as porcentagens se referem aos resultados relativos às turmas de 5º ano do ensino fundamental.

Diante dos dados analisados, depreende-se que houve uma melhora no último resultado, no ano de 2020, porém, o desempenho da unidade está abaixo dos resultados do município, do Estado e do Brasil.

Uma outra constatação significativa para a análise em questão encontra-se no questionário social aplicado em conjunto com a Prova Brasil, especialmente sobre a identificação étnico-racial, o questionário foi respondido por 15 alunos do 5º ano da unidade escolar em análise.

Gráfico 3- Questionário social

Fonte: INEP-Censo Escolar, 2021/adaptado pelo autor, 2022

8

Averigua-se, no Gráfico 3, que metade dos respondentes se consideraram como pretos, sendo que o restante se distribuiu entre brancos, pardos, indígenas e não identificados. De fato, em visita à comunidade constata-se que, ao longo dos anos, com a miscigenação há diversificação étnica na população, retrato de algo que ocorre na sociedade brasileira em geral.

Neste contexto, cabe mencionar que na história do censo da população brasileira nunca houve a contagem da população quilombola, o que está previsto para o ano de 2022, isso proporcionará informações para melhor implementação das políticas públicas (BRASIL, 2018).

Quanto à aderência do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar às diretrizes nacionais para

a educação quilombola, observa-se que o referido documento busca proporcionar a participação da comunidade na construção do calendário escolar e nas atividades intra e extraclasse e há menções ao incentivo ao respeito e à diversidade cultural.

Por outro lado, embora construído para o ano de 2022, o referido projeto não menciona de forma específica a Resolução nº 08/2012 do Conselho Nacional de Educação - CNE, que estipulou as diretrizes. Apreende-se, assim, que o calendário construído, com a participação da comunidade, contempla um número de datas e eventos alusivos à questão dos negros na história, como a comemoração do 13 de maio e do dia da consciência negra. Porém, os conteúdos a serem ministrados nas disciplinas que tenham vinculação com a história da África e dos afro-brasileiros e suas contribuições na história nacional não foram contempladas.

Ainda conforme o projeto pedagógico, a escola busca trabalhar com o envolvimento da comunidade através do Círculo de Pais e Mestres, Conselho escolar, Associação dos Quilombos de Barra de Aroeira (SANTA TEREZA, 2022a).

Aduz o projeto que unidade escolar se reconhece como ambiente de construção de cidadãos capazes de conviver, valorizar e fortalecer a diversidade cultural, sob uma perspectiva multiculturalista pautada na igualdade e no respeito às diferenças (SANTA TEREZA, 2022a).

Denota-se que esse processo de construção se dá de acordo com as vivências empíricas dos processos relacionais no dia a dia da unidade escolar, sendo que, a princípio, os professores não utilizam técnicas especiais e/ou metodologias específicas, entretanto, com a abertura que possuem com os alunos, conseguem discutir temas sobre discriminação, preconceito, diversidade, entre outros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acesso ao direito à educação tem sido ansiado pela comunidade negra ao longo dos anos desde antes da abolição da escravatura e da proclamação da república. Ao longo da história averigua-se a existência de avanços, pois, houve momento na história em que era institucionalizada a proibição do acesso à educação à população negra.

Ressalta-se que estes avanços constatados foram, em regra, conquistados por meio de movimentos negros e da sociedade civil para romper com a estratificação social causada pelo regime escravocrata que se ramificou pela sociedade brasileira por mais de trezentos anos. O acesso à educação formal figurou como alternativa para romper as agruras deixadas pela escravidão que estigmatizou um contingente considerável da população brasileira.

Essa cultura escravagista gerou na história do país a invisibilidade da população negra como parte da estrutura social brasileira que contribuiu nos aspectos econômico, cultural, religioso e social.

Depreende-se, da análise que foi feita, que a construção legislativa ao longo da história trouxe subsídios para proporcionar o mínimo de acesso ao direito à educação. Entretanto, dos resultados apresentados averigua-se que o alcance destas políticas públicas ainda é tímido e carece de acompanhamento dos órgãos de fiscalização.

A implementação de uma política pública com a capilaridade da proposta na Resolução nº 08 de 2012, demanda, na perspectiva deste trabalho, uma estruturação legal e/ou com previsão de recursos e metas específicos para a implementação das diretrizes.

A Escola Municipal Horácio José Rodrigues, localizada na comunidade quilombola Barra da Aroeira, é uma escola quilombola em sua essência, conforme prevê o art. 9º da resolução supracitada, porém, apesar de todos os esforços da gestão da unidade escolar e dos servidores ali lotados, observa-se que há um descolamento em relação às diretrizes nacionais e às propostas incluídas no projeto pedagógico da unidade escolar.

Assim, a política demanda uma conexão com a realidade local e histórica dos negros e africanos, quer seja com a realização de qualificação dos educadores ou com a obrigatoriedade de inclusão de temas relacionados com as diretrizes nacionais nos projetos pedagógicos das unidades escolares que se encontrem nas comunidades quilombolas ou que recebam alunos oriundos destas comunidades.

9

A falta de estrutura e de programas de aperfeiçoamento e incentivos aos professores, somada aos baixos resultados obtidos pela unidade escolar impossibilitam o alcance dos objetivos de proporcionar aos estudantes quilombolas o empoderamento para construção da cidadania e o exercício dos direitos humanos na sua plenitude.

6. REFERÊNCIAS

AMARAL, Glaucia Bastos do. **As territorialidades da juventude na comunidade quilombola Barra de**

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Tradução Carlos Nelson Coutinho apresentação de

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. *Diário Oficial da União*, Brasília, 23 dez. 1996.

_____. Ministério da Educação. *Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002*. Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. AMARAL, Glaucia Bastos do. **As territorialidades da juventude na comunidade quilombola Barra de Aroeira, em Santa Tereza do Tocantins – TO**. Dissertação. Porto Nacional -TO, 2017.

BRASIL. Constituição (1824). **Constituição Política do Império do Brasil (De 25 de Março 1824)**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em 05 de abril. de 2022.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 14 de maio. de 2022.

_____. Decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854. **Approva o Regulamento para a reforma do ensino primario e secundario do Municipio da Côrte**. Coleção de Leis do Império do Brasil – 1854, página 45. Vol. 1. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1331-a-17-fevereiro-1854-590146-publicacaooriginal-115292-pe.html>> Acesso em 10/06/2022.

_____. Decreto nº 7.031-A, de 6 de setembro de 1878. **Crêa cursos nocturnos para adultos nas escolas publicas de instrução primaria do 1º gráo do sexo masculino do municipio da Côrte**. Coleção de Leis do Império do Brasil – 1878, página 711. Vol. 1. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7031-a-6-setembro-1878-548011-publicacaooriginal-62957-pe.html>>. Acesso em 05 de maio de 2019.

_____. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. **Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm>. Acesso em 05 de maio de 2019.

_____. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. **Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm>. Acesso em 05 de maio de 2019.

_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso em 13 de maio. de 2022.

_____. Lei 10.639/2003, de 9 de janeiro de 2003. **Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em 13 de maio. de 2022.

_____, Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana**. Brasília: MEC, 2004.

_____, Portaria nº 002 de 17 de janeiro de 2006, **REGISTRAR no Livro de Cadastro Geral n.º 001 e CERTIFICAR que conforme Declarações de Auto-reconhecimento e os processos em tramitação nesta Fundação Cultural Palmares, as Comunidades, a seguir, SÃO REMANESCENTE DOS QUILOMBOS: Comunidade Barra da Aroeira** registrada no Livro 005, registro 472, folha 80, publicada no D.O.U de 20 de janeiro de 2006.

10

_____. Lei 12.288/2010, de 20 de julho de 2010. **Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003**. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília.

_____, Ministério da Educação. **Resolução nº 08 de 20 de novembro de 2012. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola**. Brasília: MEC, 2012.

_____. **1º Censo Quilombola será realizado em 2020**. Ministério da Mulher, da Família e dos

Direitos Humanos. Disponível em: <<https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/julho/1deg-censo-quilombola-sera-realizado-em-2020>>. Acesso em 26 de maio. de 2022.

Celso Lafer. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 7a reimpressão.

CARRIL, Lourdes de Fátima Bezerra. **Os desafios da educação quilombola no Brasil: o território como contexto e texto**. Revista Brasileira de Educação, v. 22, p. 539-564, 2017.

D'AMBROSIO, U.; ROSA, M. **Um diálogo com Ubiratan D'Ambrosio: uma conversa brasileira sobre etnomatemática**. In BANDEIRA, F. A.; GONÇALVES, P. G. F. (Orgs.). *Etnomatemáticas pelo Brasil: aspectos teóricos, ticas de matema e práticas escolares*. Curitiba, PR: Editora CRV. 2016. pp. 13-37.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. 1948. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>>. Acesso em: 05 de nov. de 2019.

DECLARAÇÃO DE DURBAN CONTRA O RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIA CORRELATA. 2001. Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/convencao_internacional_eliminao.pdf>. Acesso em: 24 de jun. de 2022.

EDUCERE. **História das comunidades quilombolas e o direito à educação das crianças quilombolas**. 2013.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Santa Tereza do Tocantins - Panorama**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/santa-tereza-do-tocantins/panorama>>. Acesso em: 24 de out. de 2019.

NASCIMENTO, Olindina Serafim; FANTINATO, Maria Cecília. **Prática docente quilombola e os impactos da pandemia na educação**. *Revista de Educação do Vale do Arinos-RELVA*, v. 8, n. 1, p. 78-100, 2021.

NASCIMENTO, Solange Aparecida; ABIB, Pedro Rodolpho Jungers. **Valores civilizatórios afro-brasileiros: o lugar da cultura no currículo da educação quilombola**. *Humanidades & Inovação*, v. 4, n. 3, 2017.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS). Agenda 2030. Organização das Nações Unidas, 2015. Disponível em <<http://www.agenda2030.com.br/>>. Acesso em: 24 de maio. de 2021.

SANTOS, Sales Augusto dos. A Lei nº 10.639/03 como fruto da luta antir-racista do movimento negro. In: **Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade**. – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.

SANTA TEREZA. **Projeto Político Pedagógico: Escola Municipal Horácio José Rodrigues**, 2022. Santa Tereza do Tocantins. 2022a.

SILVA, Joseane Maia Santos. Comunidades quilombolas, suas lutas, sonhos e utopias. Disponível em <<http://www.palmares.gov.br/sites/000/2/download/artigo-cqlutassu.pdf>>.s/d. Acesso em: 20 de maio. de 2022.

SILVA, Geraldo da; ARAÚJO, Marcia. Da interdição escolar às ações educacionais de sucesso: escolas dos movimentos negros e escolas profissionais, técnicas e tecnológicas. In: ROMÃO, Jeruse (Org.). **História da educação dos negros e outras histórias**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.

SANTA TEREZA. **História do Município**. Site da Prefeitura Municipal. Disponível em <<http://santaterezadotocantins.to.gov.br/cidade/historia-do-municipio>>. Acesso em: 25 de jun. de 2022.

MELO, André Carneiro Biodiversidade: **Narrativas, diálogos e entrelaçamento de saberes da comunidade/escola em um território quilombola do Semiárido Baiano** / André Carneiro Melo. -- Salvador, 2019.

MELO, André Carneiro; BARZANO, Marco Antônio Leandro. **Re-existências e Esperanças: Perspectivas decoloniais para se pensar uma Educação Ambiental Quilombola**. Ensino, Saúde e Ambiente, 2020.

MELO, Maria Aparecida Vieira de. **A Educação Ambiental na perspectiva da Horta Escolar na Comunidade Quilombola do Castainho em Garanhuns – PE**. Revista Ambiental e – UNEAL, Ano 5, Vol. 2, Dez./2014

PANTOJA, Peterson Francisco de Almeida. **Prática docente, saberes culturais e educação quilombola: estudo da experiência da Escola Municipal Américo Pinheiro de Brito na comunidade quilombola do América – Bragança-Pará** / Peterson Francisco de Almeida Pantoja — Bragança, 2017.